

BO'LGUSI O'QITUVCHILARNI AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Tillaxo'jayev Azizxon Orifxon o'g'li

QDPI Pedagogika nazariyasi va tarixi mutahassisligi 1- bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lgusi o'qituvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil etilgan. O'qituvchilar axloqiy qadriyatlarni o'zlarida mujassam etish va ularni talabalarda rivojlantirishda qanday rol o'ynashi ko'rsatib berilgan. Maqolada pedagogik jarayonda axloqiy tarbiya, o'quvchilar bilan ishlashning samarali usullari va o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan etik normalari haqida fikrlar ilgari surilgan. Shuningdek, axloqiy fazilatlarni shakllantirishda o'qituvchilarning shaxsiy namunalari, ijtimoiy muhit va kulturolik omillarining ahamiyati o'rganilgan. Natijalar pedagogik ta'lim tizimida bo'lgusi o'qituvchilarning axloqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Mazkur tadqiqot o'qituvchilarni axloqiy tarbiya berish jarayoni samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada biz bo'lgusi o'qituvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning pedagogik asoslarini ko'rib chiqilib, axloqiy fazilatlar nima, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati, o'qituvchilarning axloqiy normalarni shakllantirishdagi roli mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'lim, axloqiy fazilat, axloqiy model, axloqiy tarbiya, axloqiy qadriyat, axloqiy ta'lim, axloqiy qadriyat.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические основы формирования нравственных качеств будущих педагогов. Учителя показали, какую роль они играют в воплощении моральных ценностей и их развитии у учащихся. В статье выдвигаются идеи о нравственном воспитании в педагогическом процессе, эффективных методах работы с воспитанниками и этических нормах, необходимых педагогам. Также изучалось значение личного примера педагогов, социальной среды и культурных факторов в формировании нравственных качеств. Результаты позволяют разработать

стратегии, направленные на развитие нравственных навыков будущих педагогов в системе педагогического образования. Данное исследование имеет важное значение для повышения эффективности процесса нравственного воспитания учителей. В данной статье мы рассмотрим педагогические основы формирования нравственных качеств будущих педагогов, осветим, что такое нравственные качества, их значение в образовательном процессе, содержание роли педагогов в формировании нравственных норм.

Ключевые слова: педагогическое воспитание, нравственная добродетель, нравственная модель, нравственное воспитание, нравственная ценность, нравственное воспитание, моральная ценность.

Annotation: this article analyzes the pedagogical foundations of the formation of the moral qualities of future teachers. Teachers have shown what role they play in the embodiment of moral values and their development in students. The article put forward ideas about moral education in the pedagogical process, effective methods of working with students and the norms of ethics necessary for teachers. The importance of teachers' personal patterns, social environment, and culturological factors has also been studied in the formation of moral qualities. The results make it possible to develop strategies aimed at developing the moral skills of future teachers in the pedagogical education system. This study is important in improving the effectiveness of the process of moral education of teachers. In this article, we will consider the pedagogical foundations of the formation of moral qualities of future teachers and highlight what are moral qualities, their importance in the educational process, the content of the role of teachers in the formation of moral norms.

Keywords: pedagogical education, moral virtue, moral model, moral education, moral value, moral education, moral value.

Kirish. Hozirgi kunda ta’lim tizimi jadal rivojlanmoqda va o‘qituvchilarning rolini qayta ko‘rib chiqish zarurati tug‘ilmoqda. O‘qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchilarning axloqiy hamda ma’naviy fazilatlarini shakllantiruvchi shaxslar sifatida ham muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilar o‘zlarining axloqiy fazilatlarini bilan

nafaqat individual davomiy o‘shishni, balki butun ta’lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydilar.

Axloqiy fazilatlar - bu insonning o‘ziga xos ijtimoiy fazilatlari bo‘lib, ular insonning nafaqat shaxsiy hayotidagi, balki ijtimoiy munosabatlaridagi xulq-atvorini ham belgilaydi. Axloqiy fazilatlarni, odatda, quyidagi tartibda ko‘rishimiz mumkin:

- Halollik — odamlar o‘rtasida ishonchni shakllantiradi;
- Adolat — har kimga munosib e’tibor va huquq berishni anglatadi;
- Mehnatsevarlik — ishga va uning natijalariga hurmat;
- Samaradorlik — mavjud resurslardan foydalanishda jadal ishlash;
- Empatiya — boshqalar his-tuyg‘ularini tushunish va ularga ko‘mak berish qobiliyati.

Bo‘lgusi o‘qituvchilarni axloqiy fazilatlarini shakllantirishning pedagogik asoslari, ta’lim jarayonida juda muhim ahamiyatga ega. Axloqiy fazilatlar ta’lim muhitining sifatini belgilaydi va o‘qituvchilarni nafaqat professionallik, balki inson sifatida ham tarbiyalashni ta’minlaydi.

Axloqiy fazilatlarining ta’limdagi o‘rni quyidagicha:

1. Model sifatida: O‘qituvchilar — o‘quvchilar hayotida va ularning tarbiyasida muhim rol o‘ynovchi shaxslar. Ular o‘z axloqiy fazilatlari bilan talabalarga namuna bo‘lishadi. O‘qituvchining axloqiy xulqlari va qadriyatlari o‘quvchilarning boshqarilishida hamda ijtimoiy hayotga yondashuvlarida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

2. Ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish: Axloqiy fazilatlar, masalan, adolat, samimiylik, hurmat va javobgarlik, o‘quvchilarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Bu fazilatlar nafaqat ta’limda, balki jamiyatda ham muhim rol o‘ynaydi, chunki ular o‘zaro munosabatlarni yanada mustahkamlaydi.

3. O‘qituvchilik faoliyatining samaradorligi: O‘qituvchilarning axloqiy fazilatlari, o‘z navbatida, ularning ta’lim-tarbiya faoliyatining samaradorligini oshiradi. O‘qituvchilarning hurmatga sazovor, adolatli va mas’uliyatli xulqlari o‘quvchilarning talablarni bajonidil bajarishlariga, mustaqil fikrlashlariga va o‘zlarini axloqan yetuk shaxslar sifatida rivojlantirishlariga yordam beradi.

4. Emotsional intellekt: O‘qituvchilarning axloqiy fazilatlarini emotsional intellektni rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Ularning o‘quvchilar bilan munosabatlarida empatiya va tushunishni ifodalovchi sifatlar mavjud bo‘lsa, bu o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlari va kelajakdagi ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

5. Axloqiy ta‘lim: Bo‘lgusi o‘qituvchilarga axloqiy fazilatlarni o‘rgatish jarayoni ta‘limda axloqiy ta‘limning ahamiyatini kuchaytiradi. O‘qituvchilarni yetuk insonlar sifatida tarbiyalash uchun ularning axloqiy masalalarga yondoshuvlarini muhokama qilish, axloqiy ikkilanish va vaziyatlarda kamolotga erishishlariga yordam beradi.

Ta‘lim jarayonidagi axloqiy fazilatlar: O‘qituvchilar o‘qitish jarayonida axloqiy fazilatlarini namoyish etish bilan bir qatorda, bu fazilatlarning o‘quvchilarda shakllanishiga ham yordam beradilar. O‘qituvchining o‘z xatti-harakatlari va qarorlari, shuningdek, uning axloqiy qadriyatlari o‘quvchilarga ta‘sir qiladi.

- O‘quvchilarda mas‘uliyatni rivojlantirish: O‘qituvchilar o‘z axloqiy qadriyatlarini o‘quvchilariga o‘rgatgan holda, ularning mas‘uliyatini rivojlantiradilar. Ular bilishlari kerakki, har qanday xatti-harakat yakunida turli natijalar kelib chiqadi.

- Ijtimoiy bilimlarni rivojlantirish: Axloqiy fazilatlar mavjud bo‘lgan ijtimoiy kontekstda shakllanadi. Shuning uchun o‘qituvchilarning ijtimoiy fazilatlarini o‘quvchilarga ijtimoiy ta‘sir ko‘rsatadi.

- Boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyati: O‘qituvchi axloqiy fazilatlarni o‘zining haqiqiy hayotidagi tajribalari orqali yetkazishi, o‘quvchilarga do‘stlik, hamkorlik va rahm-shafqat kabi qadriyatlarni o‘rgatishi kerak.

Pedagogik yondashuvlar: O‘qituvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

- Barcha fanlarda axloqiy normalarni o‘rganish: Ta‘lim jarayonida fanlararo yondashuvni qo‘llash axloqiy bilimlarni yanada ravon va tushunarli qilib o‘rgatadi.

- Amaliy tajribalar: O‘quvchilar bilan o‘tkaziladigan har qanday faoliyatda axloqiy fazilatlar haqida bahs va muhokama qilish o‘quvchilarda faol axloqiy xulq-atvorni shakllantiradi.

O‘qituvchilar uchun axloqiy standartlar: Axloqiy standartlar o‘qituvchilarning o‘zlarining ish faoliyatini samarali va axloqiy normada boshlashi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu standartlar quyidagi jihatlardan iborat bo‘lishi mumkin:

- Ishda halollik va adolat: Har doim adolatli va halol bo‘lish, o‘quvchilarga teng sharoitlar yaratish va ularning qobiliyatlarini muvozanatli baholash;
- O‘z-o‘zini rivojlantirish: O‘qituvchilar o‘z bilim va ko‘nikmalarini muntazam ravishda oshirib borishi va ilg‘or tajribalarni o‘rganishi zarur;
- O‘quvchilarga hurmat: Har qanday ta‘lim jarayoni davomida o‘quvchilarni izzat-ikrom bilan qabul qilish va hurmat qilish.

O‘qituvchining axloqiy fazilatlarini rivojlantirish usullari: O‘qituvchilar o‘z axloqiy fazilatlarini va o‘zaro munosabatlarini rivojlantirish uchun bir nechta usullarni qo‘llashi mumkin. Ular quyidagilar:

- Tajribalarni o‘rganish: O‘qituvchilarning professional tajribalari va ularning axloqiy xulq-atvorlari boshqa o‘qituvchilarga misol bo‘lishi mumkin.
- Treninglar: O‘qituvchilar uchun doimiy treninglar va seminarlar orqali axloqiy fazilatlarini rivojlantirish bo‘yicha ishlash muhimdir.
- Ko‘ngilli faoliyatlar: O‘qituvchilar ijtimoiy faoliyatlarda qatnashganlarida, ularning axloqiy qadriyatlari yig‘ilgan tajribalari va hissiyotlari orqali yaratiladi.

O‘qituvchining axloqiy model sifatidagi roli: O‘qituvchilar, shuningdek, o‘quvchilar uchun axloqiy model bo‘lishlari lozim. O‘qituvchilarning faoliyatidagi muvaffaqiyat va qiyinchiliklar, ularning o‘quvchilar tomonidan qanday qabul qilinishi ularning axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Natijalar va takliflar: O‘qituvchilarni axloqiy fazilatlariga oid tajribalari, metodologiyalari va yondashuvlari ta‘lim jarayonida o‘quvchilarni har tomonlama tarbiyalashga yordam beradi. O‘qituvchilar o‘zlari tomonidan ko‘rsatilgan fazilatlar orqali o‘quvchilarga mukammal axloqiy xulq-atvorni o‘rgatishlari mumkin. Shuningdek, o‘qituvchilar uchun axloqiy standartlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo‘llash, o‘qituvchilar o‘rtasidagi axloqiy fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan treninglar tashkil etish zarur talab sifatida ko‘rib chiqilishi lozim. Bu

pedagogik jarayonlar bo'lgusi o'qituvchilarni axloqiy model va mehnatsevarlik timsoli sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa. O'qituvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirish ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Ta'limda o'qituvchilar axloqiy modellarga aylanishlari va o'z axloqiy qadriyatlarini o'quvchilarga yetkazishlari zarur. Bunda, nafaqat o'qituvchilar, balki ta'lim tizimining barcha jabhalari ham faol ishtirok etishi muhimdir. O'qituvchilar o'z fazilatlarini va ijtimoiy tajribalari orqali o'quvchilarga nafaqat bilim, balki axloqiy hayot saboqlarini ham berishlari mumkin. Ushbu maqolada keltirilgan fikrlar bo'lgusi o'qituvchilar uchun axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim pedagogik asoslar tayyorlab beradi. O'qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki axloqiy fazilatlarini o'zida mujassam etuvchi shaxslar sifatida ta'lim jarayonida ishtirok etishlari lozim. Axloqiy fazilatlarini shakllantirish bo'lgusi o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarning axloqiy sifatleri ta'lim muhitini sifatli va samarali tashkil etishda, shuningdek, o'quvchilarning axloqiy qadriyatlarga ega bo'lishiga yordam beradi. Bu fazilatlarini o'rganish va rivojlantirish o'qituvchilarni nafaqat muvaffaqiyatli pedagoglar, balki fazilatli insonlar sifatida tarbiyalashda muhim bir qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ochilov M.O. Muallim qalb me'mori. - T.: O'qituvchi, 2001. 26
2. O'tkir YO'LDOSHEV, Adxam ABDURASHIDOV Y58 UMUMIY PEDAGOGIKA: darslik: o'quv nashr: lotin yozuvida: O'.Yo'ldoshev, A.Abdurashidov. – Farg'ona: “Farg'ona” nashriyoti, 2021. – 640 bet.
3. Тоҳир Малик ОДАМИЙЛИК МУЛКИ (Ахлоқ китоби) Биринчи китоб Тошкент «Истиқлол» 2005 Масъул муҳаррир: Муҳаммад Шариф ЖУМАН Тақризчи: филология фанлари номзоди Абдумурод ТИЛАВОВ.
4. Бердяев Н. Парадокс лжи // <http://courier.com.ru/homo/berdyav.htm>.
5. Веселитский В.В. Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX в. М., 1964.

6. Форобий, Абу Наср Фозил одамлар шаҳри. Абу Наср Форобий /
Таржимонлар Абдусодиқ Ирисов, Маҳкам Маҳмудов, Урфон Отажон. Масъул
муҳаррирлар М.Хайруллаев, М.Жакбаров. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. -
320 б.